

O'ZBEK OILALARIDA FARZAND TARBIYASI VA OILAVIY MUHIT

G'ulomova Diyora

Andijon davlat universiteti Ijtimoiy-iqtisodiyot fakulteti Pedagogika va psixologiya
yo'nalishi 3-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6460111>

Annotatsiya: Kishilik jamiyatining ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyoti tarixidan ma'lumki bola shaxsining kamoloti oilada shakllanadi. Oila- jamiyat hayotining kichik bir debochasi bo'lib, har tomonlama sog'lom, barkamol avlodni voyaga yetkazish uchun mas'ul bo'lgan g'oyat muhim tarbiya.

Kalit so'zlar: Jamiyat, oila, milliy qadriyatlar, ma'naviyat, tarbiya o'choqlari, oilaviy muhit, otana munosabatlari.

O'zbekiston Respublikasi birinchi prezidentining 2004yil 25maydagi PF-3434raqamli farmoni va unda ko'zga tutilgan maqsad va vazifalar, Vazirlar Mahkamasining 2002yil 5-iyundagi «Oiladagi tibbiy madaniyatni oshirish, ayollarning sog'lig'ini mustahkamlash, sog'lom avlod tug'ilishi va uni tarbiyalashning ustuvor yo'nalishlarini amalga oshirishning maqsadli dasturi to'g'risida» gi 242-sonli qarorining bajarilishi mamlakatimizda sog'lom oilalarning vujudga kelishiga zamin yaratmoqda.

O'zbekiston Respublikasi birinchi prezidenti I.A.Karimov «Farzandlarimiz bizdan ko'ra kuchli, bilimli, dono va albatta baxtli bo'lishlari shart» deb aytadilar. [1]

«Biz yoshlarga oid davlat siyosatini xech og'ishmasdan, qat'iyat bilan davom ettiramiz, balki bu siyosatni eng ustuvor vazifamiz sifatida bugun zamon talab qilayotgan yuksak darajaga ko'taramiz. Yoshlarimizni mustaqil fikrlaydigan, yuksak intellektual va ma'naviy salohiyatga ega bo'lib, dunyo miqyosida o'z tengdoshlariga xech qaysi sohada bo'sh kelmaydigan insonlar bo'lib kamol topishi, baxtli bo'lishi uchun davlatimiz va jamiyatimizning bor kuch va imkoniyatlarini safarbar etamiz» .I.A.karimov.

«Oila hayotning abadiyligini, avlodlarning davomiyligini ta'minlaydigan, muqaddas urf-odatlarimizni saqlaydigan, kelajak nasllar qanday inson bo'lib etishishiga bevosita ta'sir ko'rsatadigan tarbiya o'chog'idir».

Oila farovonligi – millat farovonligi.

Xalqimiz tarixidan ulug' va qudratli saltanatlarning asosan ichki omillarga ko'ra, oilaviy tarbiya muammolari, otalar va bolalar, akalar va ukalar, opalar va aka-ukalar o'rtasidagi mehirsizlik, o'zaro nifoqlar, yakdillik ruhining sustligi sababli zavol topganligini bilamiz.

Taassufki, ayni shu sabablarga ko'ra Qoraxoniylar, Xorazmshohlar, Temuriylar boshqa davlatlar inqirozga yuz tutgan edi. Shu boisdan ham yurtboshimiz mamlakatdagi umumiy barqarorlik biri-

biriga bog'liq va tizimiy xususiyatga ega ekanligini ta'kidlab, "agar oila sog'lom va mustahkam bo'lsa, mahalla tinch va hamjihat, agar mahalla mustahkam bo'lsa, davlat osoyishta va barqaror bo'ladi" deb ta'kidlagan edilar. (I.A. Karimov. O'zbekiston respublikasi Konstitutsiyasining besh yilligiga bag'ishlangan majlisdagi tabrik so'zidan, 1997 yil 5 dekabr)

Insonning hayoti va turmushida, ayniqsa, yosh avlodning kamolot topishida, axloqiy voyaga yetishida oilaning o'rni va vazifasi beqiyosdir. Birinchi Prezidentimiz I. A. Karimov ta'kidlaganidek: "Bola tug'ilgan kundan boshlab oila muhitida yashaydi. Oilaga xos an'analar, qadriyatlar, urf - odatlar bola zuvalasini shakllantiradi. Eng muhimi, farzandlar oilaviy hayot maktabi orqali jamiyat talablarini anglaydi, xis etadi". Ular yana uqtirganidek: "Xalqimiz tarixiga nazar tashlaydigan bo'lsak, eng qimmatli an'analar: halollik, rostgo'ylik, or - nomus, sharmu - xayo', mehru - oqibat, mehnatsevarlik kabi barcha insoniy fazilatlar eng avvalo oilada

Oila - nafaqat bir yurtning, balki umuminsoniyatning katta siyosati. Aytish kerakki - davlat siyosati. Nega deganda, bashariyatning tirikligi, uzluksizligi - oiladan! Axir oilaning eng birlamchi va bevosita vazifasi, ma'naviyat tili bilan aytganda, muqaddas vazifasi - insoniyatning zanjirini sog'lom va iqtidorli avlodlar bilan ulab borishdan iborat -ku! Bu - hamma millat, hamma davlat, hamma xalqlar zimmasigagi sharafli vazifa. Oila dastlab ikki kishidan barpo bo'ladi. Shaffof irmoqlar biri biriga qo'shilib jo'shqin soy, daryolarni tashkil qilgani kabi o'zbeklar uchun katta oilalar urf hisoblanadi. Qo'shgani bilan q'osha qarishni, serfarzand bo'lishni, hamma bolalari yig'ilib kelganda uyi to'ydek bo'lib ketishini, chiroyli qarishni orzu qilmagan o'zbeklar, oila sohiblari topilmasa kerak.

Maqolada zamonaviy O'zbekistonda qonun ustuvorligi va fuqarolik jamiyatini shakllantirishning eng muhim masalalari ko'rib chiqilgan. O'zbekiston siyosiy hayotning boy tajribasiga, siyosiy ong xususiyatlariga ega bo'lib, o'ziga xos va murakkab sharoitlarda rivojlanadi. Shunday qilib, G'arb dunyosining siyosiy tajribasining oddiy nusxasini nusxalash noto'g'ri ekanligi ma'lum bo'ldi.¹

Sharqda oila qadim-qadimdan muqaddas qo'rg'on hisoblangan. O'zbek oilalarining serildizlik, serbutoqlik xususiyatlari qadim - qadimdan va hozir boshqa millat kishilarida ham hayrat, ham hurmat uyg'otgan xususiyatdir. O'zbek oilasida ayol, ona ana shu qo'rg'onning posbonlari, oilaning muqaddasligini ta'minlovchi mo'tabar insonlardir.

Qur'oni karimda, hadislarda ayol - onani ulug'lash kerakligi haqida ko'plab ibratli ko'rsatmalar bor. Ularning hammasi ayol - onaning oilada tutgan o'rnidan kelib chiqib aytilgan, albatta. Negaki, dunyoga yangi kelgan farzand

uchun oila - ilk tarbiya maskani, shu muqaddas dargohning ma'naviy - axloqiy muhitini yaratuvchi mo'tabar zotdir. Momolarimiz o'z cheklariga tushgan bu qutlug' vazifani juda sidqidildan

¹ Nasriddinovich, A. A. (2021). STRUCTURE, MODELS AND CHARACTERISTICS OF CIVIL SOCIETY. STRUCTURE, 7(4).

bajarib kelganlar. Ana shu momolar o'gitini eslash, tiklash, rivojlantirish hozirgi kunda oldimizda turgan eng dolzarb vazifalarning bir uchquni desak to'g'ri bo'lar. Qaysi yo'nalishda bo'lishidan qat'i nazar, mamlakat taraqqiyotiga oid hamma dasturlarda millatning yuzi, nozik qalbi, op-nomusi bilan bog'liq ma'naviy qadriyatlarga qayta-qayta murojaat qilinishi, ulardan quvvat olinishi, e'zoz bilan qaralishi bejiz emas.

Oila – bashariyat yaratgan bebaho, yombi ma'naviy qadriyatdir. Qalbning iymonli va rahmonliligi yoki, aksincha, bag'ritoshlik va iblislik ham oilada shakllanadi. Onalarimiz bu muqaddas vazifani juda oddiy yo'l bilan, ya'ni odobi, demakki xalq odobining eng ibtidoiy, lekin umri boqiy, qadri abad qirralari –

O'zbekistonning davlat mustaqilligi tufayli xalqimizning azaliy milliy urf-odat va marosimlari qaytadan tiklana boshlandi, bu udumlar oilani mustahkamlashda muhim o'rin egallaydi. O'zbekiston hukumati oila masalalariga davlat siyosati darajasida bajarilishi lozim bo'lgan ustuvor vazifa sifatida qaraydi. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 63-moddasiga kura, oila jamiyatning asosiy bo'g'ini hisoblanadi, u jamiyat xamda davlat tomonidan muhofazada bo'lish huquqiga ega. Onalik va bolalikni muhofaza qilish bo'yicha boshqa qonuniy hujjatlar ham qabul qilinib, amaliy tadbirlar belgilangan. Jumladan, "Kam ta'minlangan oilalarni ijtimoiy himoya qilish choralari to'g'risida" 1994-yil 22 avgustda farmon chiqarilib, muhtoj oilalarga moddiy va ma'naviy yordam berishning ko'lami kengaytirildi. oilani jamiyatning ravnaq topilishidash tutgan o'rni va ishtirokini yanada oshirish, oilalarning huquqiy, ijtimoiy, iqtisodiy, ma'naviy-axloqiy manfaatlarini va farovonligini yaxshilashni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashni kuchaytirish hamda izchil ta'minlash maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti 1998-yilni "Oila yili" deb e'lon qildi. Shunga asosan, Oila manfaatlarini ta'minlash borasida amalga oshiriladigan tadbirlar to'g'risida davlat dasturi ishlab chiqildi. O'zbekiston Respublikasi Xotin-qizlar qo'mitasi huzurida Respublika "Oila" ilmiy-amaliy markazi tashkil etildi.

Fitrat o'z fikrini davom ettirib, «Agar bir mamlakat aholisi axloqsizlik va johillik bilan oilaviy munosabatlarni zaiflashtirib yuborsa va intizomsizlikka yo'l qo'ysa, shunda bu millatning saodati va hayoti shubha ostida qoladi».

Inson aslida baxt uchun yaralgan, shu orzu umid bilan yashaydi. Lekin bu narsalar o'z o'zidan bo'lmaydi, inson shularga yetishish uchun intilishi, g'ayrat ko'rsatishi, yaxshilik ko'rishi uchun yaxshilik qilishi lozim. Insonning shakllanishida, hayotda o'z o'rnini topishida, el-yurt izzat-ikromga sazovor bo'lishida, yuksak odob-axloq qoidalarini o'zida mujassam etishida oila asosiy va muhim o'rin egallaydi. Oila shunday makonki, unda jamiyat tayanchi, kelajakni davomchisi shakllanib ulg'ayadi. Bolani urf-odatlar, milliy qadriyatlar, oiladagi ijtimoiy muhit tarbiyalab boradi. Oila qanchalik tinch va totuv bo'lsa jamiyatda hamjihatlik, davlatda esa osoyishtalik va barqarorlik bo'ladi. O'zbek xalqi tabiatan bolajon xalq bu xechkimga sir emas. Bolaa nisbatan bag'ri kenglik, mehridaryolik, fidoyilik xalqimizga xos xususiyatlaridir. Oila tarbiyasi bolaning kelajakda kim bo'lib yetishida muhim o'rin tutadi, bola dastlab oilada jamiyatning qiyofasini quradi, bo'lajak fuqaroni huquq va burchlari, dunyo qarashi va axloqiy qarashlari oilada shakllanadi, shu asosda

jisman va ruhan kamol topib boradi. Bola uchun oiladagi sog'lom ijtimoiy muhit, madaniy-ma'naviy va axloqiy qadriyatlar, an'analar ijtimoiy-hayotiy tajribalar, ko'nikma va malakalar manbaidir.

Oiladagi ma'naviy muhit, bola tarbiyasida g'oyat muhim ahamiyatga ega, ko'p xollarda oila a'zolarining turmush tarzi farzandlarining ruhiy kayfiyati, tassavuri va xissiyotlarini belgilab beradi va ular ongiga ijobiy yoki salbiy ta'sirini ko'rsatadi. Demak oilada ota-ona jamiyatga barkamol, xar tomonlama yetuk shaxsni tarbiyalab voyaga yetkazishga mas'uldirlar. Yosh avlodni barkamol, sog'lom vatan tuy'usini xis qila oladigan shaxs qilib voyaga yetkazish shakl shubhasiz ota-onaga bo'liq va buni amalga oshirish oila a'zolaridan katta mas'uliyat va e'tiborni talab etadi. Bu borada ota-onalarning ongiga bo'lajak farzandlarini yetuk, aqlan, ma'nau salohiyatli oila bo'lib shakllanish zarurligi tushuntiriladi. Shundagina bu oila o'zidan keyingi farzandlarini barkamol, xalqi uchun manfaat keltira oladigan, jamiyat rivojiga o'z xissasini qo'shuvchi qilib tarbiyalay oladilar. Oila boshqa tarbiya muassasalaridan farqli o'laroq insonning butun hayoti davomida unga to'g'ridan to'g'ri ta'sir ko'rsatadi. Oila jamiyatning negizi va tarbiyaning asosiy instituti hisoblanadi. Oila farzand tarbiyasida asosiy bo'g'in bo'lib u bolaning rivojlanishiga katta ta'sir ko'rsatadi. Yurtimizda bolalarga har tomonlama g'amxo'rlik qilish, onalik, bolalikni muhofaza qilish masalasi davlat siyosati darajasiga ko'tarilgan.

Yosh avlodda kelajakka bo'lgan ishonch xissini uyg'otish uchun esa, ajdodlarimizning ma'naviy-axloqiy merosini chuqur o'rgatish, ularning iste'dodi va qobiliyatini buyuk maqsadlar sari yo'naltirish maqsadga muvofiqdir. Bizning o'zbekchilikda ota- oilaning boshlig'i posbonidir. Zero oilaning barcha a'zolarini haq yo'lga boshlovchidir uning zimmasida yuk og'ir va mas'uliyatlidir. Ota bobolarimiz davrida xam otalarning so'zlaridan chiqmaganlar ularga hurmat va e'zoz juda xam yuqori bo'lgan. Milliyligimizda ota farzandlariga yurish turishda, so'z odobida, muomala madaniyatida, to'g'riso'zlikda o'rnakdilar, ular o'zini demay farzandim teguvchi ularni kelajagiga zamin yaratish bilan umri o'tguvchidir.

Murg'ak tasavvurli bola ilk tarbiyani oilada oladi. Bola tarbiyasining ilk saboqlari haqida atoqli o'zbek pedagogi Abdulla Avloniy «Turkiy guliston yoxud axloq» kitobida quyidagi ibratli o'gitlarni aytgan edi «Tarbiyani tug'ilgan kundan boshlamak, vujudimizni quvvatlantirmak, zexnimizni ravshanlashtirmak lozim». Oilaning asosiy tayanchi bo'lmish ota hayotning barcha qiyinchiliklarini totib ko'radi, o'zining bukilmash irodasi, adolatparvarligi, barcha sinovlarga bardoshlilik bilan ajralib turuvchi buyuk shaxs sifatida gavdalantirsak mubolag'a bo'lmaydi.

Saylovning huquqiy kafolatlari O'zbekiston Respublikasi Saylov kodeksida batafsil bayon etilgan.²

Onalarning xam o'z vazifalari bor bizning o'zbeklarda ularning asosiy vazifasi sog'lom farzand tarbiyalashdir. Onalarning bolalarga ta'siri ko'proq, chunki farzand tarbiyasida ular yetakchi o'rindadirlar. Farzandga tarbiya berish uning ona qornida ekanligidan boshlanadi. O'zbek oilalarida farzand dunyoga kelishi bilan bog'liq marosimlar va rasm rusumlar mavjud bo'lib, ularning har biri

² Tolibjonovich, M. T., & Toxirjonovich, S. D. (2021). The Institutional Mechanisms Of The Development Of The Electoral System In Uzbekistan. *European Journal of Molecular & Clinical Medicine*, 7(8), 4378-4384.

yaxshi niyyatlar bilan amalga oshiriladi. Uzoq yillar mobaynida amalga oshirilgan kuzatishlar, xalqimiz tarixining sinchkovlik bilan qilingan tahlili shundan guvohlik beradi-ki, oilada ota-onaning farzandlar bilan qancha ko'p vaqt birga bo'lishi, o'zaro muloqotlar, mehr tuyg'usini mustahkamlanishiga olib keladi. Mehr tarbiyasi o'zbek oilalarida turli darajada ekanligi o'tkazilgan sotsiologik tadqiqotlar hamda kuzatuvlardan ravshan ko'rinadi. Shu narsa e'tiborga loyiq-ki, respublikamizning turli hududlarida istiqomat qiluvchi ziyolilarning (o'qituvchilar, vrachlar, injenerlar, boshqaruv tuzilmalari vakillari, oliy ma'lumotli tijoratchilar) o'z farzandlari bilan bir kundagi muloqotlari hajmi o'rtacha 10-15 minut atrofidagi ko'rsatkichni ifodalayotganligi tashvishlanarli holdir. Ma'lumki, hayotga endigina kirib kelayotgan o'smirda atrof-muhit, odamlarda yuz berayotgan o'zgarishlar borasida har kunda o'nlab savollar, jumbokli holatlar yuzaga keladi. Xar bir insonning jamiyat oldidagi asosiy vazifasi qobil farzandni tarbiyalab, ularni xam jismoniy xam ma'naviy jihatdan mukammal qilib o'stirish vatanga sadoqat xissi bilan ulg'aytirishdan iborat. Biroq shunday oilalar borki unda ota-onalar farzandlari ko'z o'ngida janjallashadilar, turli tortisguvlar bo'ladi natijada oilada salbiy muhit hukmronlik qiladi vaholanki bolaga o'z ta'sirini ko'rsatmay qolmaydi. Ular o'rtasidagi doimiy janjallar bola asab sistemasiga jiddiy salbiy ta'sir ko'rsatadi. Xar kungi urush janjallar chiquvchi oila farzandida ruhiy zo'riqish, turli narsa va xodisalarga nisbatan fobiyalar mavjud bo'lishi mumkin bu bilan bir qatorda bolada oilaga nisbatan mehr shavqat, hurmat va sevgidan mutlaqo o'rin qolmasligi mumkin. Bunday xolatlarda bola uydan bezib qolishi uydan erta chiqib kech kelishni odat tusiga aylanadi. bundan tashqari salbiy oqibatlar juda xam kop son sanoqsizdir. Bizning o'zbeklarda boshqa millat elatlardan farqli o'laroq yosh oilalar qaynona va qaynota bilan birgalikda yashaydilar ularning xizmatini qiladilar, bo'lajak farzand xam o'sha uyda tug'iladi va yashay boshlaydi. Qaynona va kelin munosabatlari birmuncha murakkab kechishi mumkin yoki teskarisi juda inoqlik va iliqlikda o'tishi xam mumkin, bizning millatda shunday narsa borki, farzandi farzandlik bo'lganda xam ota-ona uchun u bola bo'lib qolaveradi.

Mamlakatimizning porloq istiqbolini ta'minlashda boshqa ijtimoiy institutlar bilan bir qatorda oila omiliga ham katta e'tibor qaratilayotganligi bejiz emas. Shunday ekan, oila muhitida mamlakatimizning umumiy rivojlanishiga munosib hissa qo'sha olishga qobil va tayyor shaxslarni shakllantirish uchun birinchi galda nimalar qilishimiz lozim. Dastavval, o'sib kelayotgan yosh avlod ongi, shuuri, ma'naviyatida Vatan tuyg'usini mustahkam qaror toptirish ishi xalqimiz uchun taqdirilomon vazifa sanaladi. Negaki, qadim-qadimdan oila - muqaddas Vatan sanalgan. Zero, oilaga sadoqat, ota-onaga oqibat, aka-ukalarga mehrlilik Vatan tuyg'usining debochalaridir. Oilaga samimiy sadoqat bo'lmagan joyda, farzandlar oldida ota-ona hurmati yo'q. Bunday holatda na qarindoshlarga, na mahallaga va na vatanga muhabbat tarkib topadi. Shu boisdan ham Prezidentimiz I.A.Karimov "oilaga e'tiborimizni tubdan o'zgartirish, oilalarni avvalo ijtimoiy jihatdan himoyalash, e'zozlash, qo'llab quvvatlash-bugungi kunimiz uchun va ertangi istiqbolimiz uchun naqadar muhim va dolzarb ekanligini yaxshi tushunishimiz va anglashimiz darkor" (1998 yil - Oila yili, -T.: O'zbekiston, 10-bet), deya alohida qayd etganliklari bejiz emas.

Oila omilining mustahkamlanishi bir tomondan, oilaga davlat va jamiyat e'tiborining kuchayishiga bog'liq bo'lsa, ikkinchi jihatdan, oilaning sub'ektiv, ya'ni, ichki imkoniyatlarini to'laroq yuzaga chiqarish bilan bog'liqdir. Oilaning ichki imkoniyatlari deganda, oila tarkibi, oila a'zolarining ijtimoiy mo'ljallari, o'z oldilariga qo'yayotgan maqsadlari, farzandlar tarbiyasi, ta'lim, shaxsning individual taraqqiyoti, axloqiy tarbiya, mehr, sadoqat, sabr, muhabbat omillarining oila muhitida amal qilishi tushuniladi.

Oilaning huquqiy asoslari mamlakatimiz Konstitutsiyasining 66-bandida "voyaga etgan, mehnatga layoqatli farzandlar o'z ota-onalari haqida g'amxo'rlik qilishga majburdilar", deb maxsus qayd etiladi. Shu o'rinda qayd etish joizki, dunyo konstitutsiyalarining birortasida ham bunday mazmundagi huquqiy modda alohida ajratib ko'rsatilmagan bo'lib, masalaning bu tarzda qo'yilishi O'zbekistonda ota-ona va farzand munosabatlari eng jamiyatimizning asosiy nuqtasi ekanligi yaqqol ko'zga tashlanib turadi. Shu takidlash joizki xech qaysi davlatda farzandlari voyaga yetgandan so'ng ota-onasini boqishga majbur deyilmagan, lekin bizning yurtimizda mehr-shafqat, oqibat, qadr qimmat kabi tushunchalar e'zozlanadi. Bizning millatda oila muqaddas qo'rg'on, barcha unga talpinadi, unda fayz va iliqlik mavjud kishini o'ziga tortadi va barchani o'zida birlashtiradi.

Amir Temur davrida xam oilalarga ahamiyat juda katta bo'lgan. Farzandlar tarbiyasi va kelajagiga e'tibor qaratilgan. Sohibqiron Amir Temur turmush qurish, kelin tanlash haqida quyidagi fikrlarni aytadi; «O'g'illarim, nabiralirim va yaqinlarimni uylantirmoq tashvishini kelin izlamoqqa e'tibor berdim. Bu ishni davlat yumushlari bilan teng ko'rdim. Kelin bo'lmishning nsl nasabini, yetti pushtini surishtirdim. Xos odamlar orqali sog'-salomatligini, jismonan kamolatini aniqladim. Kelin bo'lmish nasl nasabasi, odob-axloqi, sog'lom va baquvvatligi bilan barcha qusurlardan xoli bo'lsagina el-yurtga katta to'y-tomosha berib, kelin tushirdim».

Xulosa: Jamiyatning asosiy bo'g'ini va tayanchi oiladir, lekin bu bilan barcha oilalar birdek deya olmaymiz, chunki oiladagi muhit ota-ona munosabatlari kelajak avlodga, ya'ni farzandlariga o'z ta'sirini ko'rsatadi. Yoshlarni bolalikda to'g'ri tarbiyalab borish xar bir ota-ona oldidagi ulkan vazifadir bunga loqayd qarash also mumkin emas. Chunki xozirgi kunda zamon shiddat bilan rivojlanib bormoqda bunday xolatda esa oila boshchilaridan xushyorlik talab etiladi, Xalqning ertasi qanday bo'lishi kelajak avlod xarakteriga bog'liq, oilaning undagi muhitning ijobiy bo'lishi oiladagi a'zolarining o'zaro bir birini tushinish, qo'llab quvvatlashiga, milliy qadriyatlarimiz unutmagan xolda hayot tarzi oilb borishga asoslangan xolda bo'ladi. Bolani kichikligidan vatanni sevish, uni e'zozlash keragligi xaqida tushuncha berilsa albatta o'z samarasini beradi, negaki bola oq varoqdek gap unga nimani chizsa shuni ko'rish mumkin. O'zbek oilasi bolasi boshqa millat farzandlaridan farqi shundaki u turli qadriyat, an'analar va bobo buvi o'g'itlari va diniy ta'limdan xabardor xolatda tarbiya topadi va voyaga yetadi. Tarbiya tushunchasi keng qamrovli tushuncha va xar bir millat o'z tarbiyasi bilan bo'lgani kabi bizda xam o'zimizni ota-bobomizdan qolgan bir necha yillik avloddan avlodga yetib kelayotgan jarayondir. Kelgusi avlodni to'g'ri tarbiyalash xar bir o'zbek millatining oldidagi burchi va vazifasi va albatta bu borada kutgan natijalarga albatta erishamiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Nasriddinovich, A. A. (2021). STRUCTURE, MODELS AND CHARACTERISTICS OF CIVIL SOCIETY. STRUCTURE, 7(4).
2. Tolibjonovich, M. T., & Toxirjonovich, S. D. (2021). The Institutional Mechanisms Of The Development Of The Electoral System In Uzbekistan. *European Journal of Molecular & Clinical Medicine*, 7(8), 4378-4384.
3. Mirziyoyev, S.H.M. Milliy taraqqiyot yo'limizni qat'iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko'taramiz. 1. «O'zbekiston» 2017
4. Karimov, I.A. Yuksak ma'naviyat-yengilmas kuch. T «Ma'naviyat»
5. Abdurauf, Fitrat. Oila. T «Ma'naviyat», 1998, 8-bet.
6. Amir, Temur o'g'itlari, - T, 1992, 58-bet.
7. Oila farovonligi - millat farovonligi. «Ma'rifat», 1997, 10-dekabr.